

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در اقلیم معتدل و مرطوب

۱- آرمین فرشاد ۲- سبحان محمدی ۳- بنفشه مختاری

۱- کارشناسی معماری دانشگاه گیلان

۲- کارشناسی معماری دانشگاه گیلان

۳- کارشناسی معماری دانشگاه گیلان

Email: armin.fsd.1998@gmail.com

Email: sobhan-md@hotmail.com

Email: banafshehmokhtari@hotmail.com

چکیده

با گسترش روز افزون جمعیت و افزایش آلودگی ناشی از پسماندهای صنعتی و همچنین کاهش منابع طبیعی و زیست محیطی تجدیدناپذیر بویژه در صنعت ساختمان، توجه به طراحی پایدار به منظور کاهش انرژی مصرفی و کاهش آلودگی زیست محیطی ضرورت ویژه ای دارد. طراحی پایدار یا سبز و راهکارهای آن در هراقلیم متفاوت بوده و نیازمند بررسیهای تخصصی میباشد. هدف اصلی این پژوهش که به روش کتابخانه ای گردآوری شده تمرکز بر راهکارهای طراحی پایدار با مروری بر راهکارهای بومی و همچنین برخی فناوری های مدرن سازگار با اقلیم معتدل و مرطوب میباشد.

کلمات کلیدی: طراحی اقلیمی، اقلیم معتدل و مرطوب، راهکارهای پایداری، معماری پایدار

۱. مقدمه

مطالعات و راهکارهای ایجاد آسایش حرارتی در طراحی معماری به منظور افزایش آسایش در فضاهای داخلی و خارجی بنا حائز اهمیت بوده و علاوه بر آسایش فیزیولوژیکی، آسایش روانی ساکنان را نیز فراهم می آورد [۱] آسایش و رضایت ساکنین و کیفیت مطلوب زندگی در کاهش مصرف انرژی روزمره از جمله گرمایش، سرمایش، تهویه و ... بطور مستقیم و موثری تأثیر داشته و میتواند باعث کاهش یا افزایش مصرف انرژی و منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و در نهایت آلودگی های زیست محیطی شود. به منظور اعمال راهکارهای پایداری، شرایط زیست محیطی و اقلیمی در هر منطقه باید به صورت منحصر به فرد مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در مورد پژوهش حاضر در اقلیم معتدل و مرطوب به علت بارش فراوان و مخصوصاً کج باران، هوای نسبتاً گرم در تابستان و نسبتاً سرد در زمستان به همراه باد و سوز سرد [۵] ایجاد آسایش نیازمند ارائه راهکارهای مقاومت در برابر این چالش هاست. از طرفی بکارگیری و استفاده از تکنولوژیها و فناوری های نوین پایدار جهت القای پایداری و یا ایجاد سازگاری بیشتر بنا بامحیط در تمامی ساختمان ها یکسان نبوده بگونه ای که در برخی شهرهای پیشرفته و برای برخی ساختمان های شاخص امکان استفاده و بکارگیری تکنولوژی ها وجود داشته ولی در شهرها و کشورهای درحال توسعه ممکن است امکان بکارگیری آنها وجود

نداشته باشد [۳] یا نیازمند صرف انرژی و هزینه بسیاری گردد که به خودی خود آسیب بیشتری به محیط زیست و منابع طبیعی وارد آورد. از این رو شناخت و بکارگیری راهکارهای ایجاد پایداری متناسب و سازگار با هر اقلیم ضروری و لازم توجه میباشد. حال این راهکارها میتوانند راهکارهای بومی و اقلیمی، شیوه های طراحی و یا مصالح و فناوری های نوین باشند که لازم است با توجه به شرایط سایت و طرح و کاربری مورد نیاز مورد بررسی قرار گیرند. برای این منظور پژوهش حاضر موارد مورد نیاز جهت درک و شناخت مفاهیم و لازمه های معماری پایدار، شناخت ویژگی ها و پارامتر های مورد نیاز بررسی اقلیم معتدل و مرطوب، اصول طراحی، شناخت برخی تکنولوژی های سازگار با این اقلیم را گرد هم آورده و جهت بهره برداری در دست طراحان و معماران قرار میدهد.

۲. معماری پایدار

طراحی پایدار یا معماری سبز با بکارگیری اصول طراحی همساز با طبیعت و راهکارهای نوین ضمن حفظ آسایش ساکنان، کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر و استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر و قابل بازیافت را مورد هدف قرار میدهد. این رویکرد جهت حفظ منابع انرژی و جلوگیری از کاهش آلودگی های زیست محیطی و همچنین حفظ منابع برای آیندگان ضروری است. راسکین در کتاب "هفت مشعل معماری" میگوید: برای دستیابی به رشد و پیشرفت میتوان نظم هارمونیک موجود در طبیعت را الگو قرار داد. [۳] این تفکر، اصل اساسی معماری پایدار است. طراحی پایدار مفهومی درونی و اساسی از مکان و محیط پیرامون و یکی شدن با آن است. طراحی سبز را میتوان در درون مثلثی که در شکل ۱ نمایش داده شده در نظر گرفت که سه رأس آن انرژی، اقلیم و اکولوژی قرار داشته و آنجایی که انرژی عامل غالب شود بروز پیدا خواهد کرد. [۲]

شکل ۱ [۲]

۳. اصول معماری پایدار

طراحی سبز مانند هر رویکرد دیگری اصول و بنیان های اساسی خود را دارد که لازم است در شیوه طراحی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. بطور کلی این اصول عبارتند از:

- ۱- هماهنگی با اقلیم
- ۲- کاهش استفاده از منابع تجدیدناپذیر و جدید

۳- استفاده بیشتر از مصالح بومی، قابل بازیافت و با دوام [۹]

۴- حفظ انرژی

۵- حفظ آسایش و برطرف کردن نیاز ساکنان

براساس پژوهش های انجام شده کاهش مصرف انرژی و ضمانت سلامت ساکنین و سایر انسان ها باید در رأس اصول طراحی پایدار قرار گیرد. [۲]

۴. اقلیم معتدل و مرطوب و چالش های آن

اقلیم معتدل و مرطوب کم وسعت ترین اقلیم ایران بوده که بصورت نواری بین دریای خزر و رشته کوه البرز کشیده شده که به دو ناحیه جلگه ای و کوهستانی قابل تقسیم است، ناحیه جلگه ای متشکل از کشتزارها و مزارع و شهرهای وسیع در امتداد دریا و ناحیه کوهستانی پوشیده از پوشش گیاهی وسیع.

رطوبت زیاد و اعتدال درجه حرارت (اتلاف کم حرارتی بین روز و شب) میباید که در تابستان دمایی بین ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد در روز و در شب بین ۲۰ تا ۲۳ درجه سانتی گراد بوده. [۷] رطوبت بالا و بارندگی فراوان مخصوصاً در تابستان که به صورت رگبار میباید و تابستان های گرم و شرجی از چالش های اصلی اقلیم معتدل و مرطوب میباشند. در مناطق معتدل و مرطوب بافت شهری و روستایی گسترده و پراکنده به همراه محوطه با دیوارهای کوتاه و کوچه های عریض حاکم است.

۱- رطوبت نسبتاً زیاد در تمام فصول

۲- بارندگی فراوان

۳- پوشش گیاهی وسیع

۴- اختلاف کم درجه حرارت شب و روز

۶. طراحی غیر فعال

طراحی غیرفعال یکی از راه های ایجاد پایداری و سازگاری اقلیمی در بناست که در نهایت بر اساس میزان موفقیت طرح موجب کاهش مصرف انرژی ساختمان و در نهایت کاهش مصرف منابع انرژی و آلودگی زیست محیطی میشود برای این منظور میتوان از عناصر معماری برای ایجاد تعادل اقلیمی استفاده کرد (طراحی غیر فعال) [۱] از جمله توجه به جهت گیری ساختمان، الگوی وزش باد، فرم بنا و پلان و... میباید.

سامانه ها یا طراحی غیرفعال فواید بسیاری در جهت حفظ منابع انرژی و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی دارد و علاوه بر آن هزینه های ساخت و نگه داری را کاهش و آسایش ساکنان را افزایش میدهد.

فرم: طراحی فرم های آزاد یا صلیبی شکل میتواند فرم غالب بنا در این اقلیم باشد ولی حتماً باید در جهت شرقی غربی کشیدگی داشته [۷] تا سطح بیشتری از نور جنوب خورشید استفاده کرده و سطح کمتری از بنا در جهت برخورد کج باران غرب قرار گیرد. همچنین استفاده از ایوان ها در فرم بنا و معمولاً در جهت شرق و جنوب بنا جریان هوای بیشتری در بنا ایجاد میکند. از طرفی با استفاده از غلام گردها با الهام از معماری بومی گیلان میتوان از دیوارها را در برابر باران و تابش مستقیم خورشید حفاظت نمود و به لطف ایجاد سایه و جریان هوا و نسیم تابستانی ضمن کاهش رطوبت ساختمان فضای دلنشینی را برای تابستان ایجاد نمود. [۸]

مصالح: مصالح قالب در معماری مناطق معتدل و مرطوب برخلاف مناطق خشک و کویری که خشت و گل بوده، چوب و الیاف گیاهی میباید [۸] از این رو جنگل های انبوه و مزارع برنج میتوانند منابع بزرگی جهت تأمین این دست از مصالح باشند. پس از آن

سنگ و خشت و سفال نیز از جمله مصالح عمده بکارگرفته شده در ابنیه شهری بوده [۹] البته که امروزه از مصالح نوین بر پایه چوب یا الیاف طبیعی میتوان استفاده نمود که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود. دیوارها و مصالح تشکیل دهنده آنها نیز از جمله راهکارهای بومی ایجاد پایداری در این اقلیم بوده که به چند نوع زگمه ای (زیگامه، دارورچین)، زگالی (نفار) و دیوارهای خشتی یا گلی یا آجری تقسیم میشوند که همه از مصالح بوم آورد و سازگار با اقلیم و محیط ساخته میشوند. [۹]

از طرفی دیوارها یا جداره ها در هر سمت باید ملاحظات خاصی را نیز در برگیرند برای مثال دیواره های در معرض تابش آفتاب باید دارای سایه بان بوده تا از در فصل تابستان با ایجاد سایه روی دیوار ضمن کاهش حرارت با ایجاد سایه منجر به گذر باد و در نتیجه کاهش رطوبت شود. از سوی دیگر جداره هایی که در سمت بارش باران قرار دارند لازم است تا با محافظ هایی چون دیوار بادشکن، هشتی یا بازشوه های دارای حفاظ مورد حفاظت در برابر سوز و سرما قرار گیرند. [۶]

برای حفاظت از پنجره های سمت جنوب و جنوب شرقی در برابر آفتاب و افزایش حرارت در تابستان و خنک نگه داشتن بنا لازم است سایه بان های افقی و و پنجره های سمت شمال، سایه بان های قائم در طرفین پنجره و پنجره های شرق و غرب نیز سایه بان افقی طراحی نمود. براساس پژوهش های انجام شده نیز توصیه میگردد به جهت گذر گرمای انباشته شده در زیر سایه بان و توزیع بهتر هوا در داخل ساختمان، سایه بان های افقی را به صورت منفذ دار طراحی نمود. [۶]

چیدمان فضاهای داخلی: در طول روز فضاهای طراحی شده در سمت شرق گرم و در غروب شروع به خنک شدن میکنند. بدین ترتیب فضاهای غربی در طول روز خنک تر بوده و در غروب شروع به گرم شدن میکنند درحالی که فضاهای شمالی و جنوبی اگر به درستی توسط المان های سایه انداز طراحی شده باشند، خنک باقی میمانند. بنابراین اتاق خوابها میتوانند در سمت شرق طراحی شوند تا در طول روز که استفاده کمتری از آنها میشود نیاز به سرمای کمتری داشته باشند. از طرفی فضاهای پرکاربرد تر در طول روز نیز میتوانند در سمت غرب قرار داشته تا در طول روز خنک تر باشند و نیاز به انرژی سرمایشی کمتری وجود داشته باشد. همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است، فضای پر استفاده ای چون آشپزخانه نیز در سمت غرب و بهتر است از ساختمان و فضاهای اصلی جدا باشد ولی میتواند با سایر فضاها زیر یک سقف قرار گیرد.

شکل ۲ [نگارنده]

در شکل ۳ یکی از راه حل های شگفت انگیز در آب و هوای گرم و مرطوب، طراحی دیوارهای سبز است. این به محافظت در برابر گرمای تابشی خورشید، کاهش تابش خیره کننده، جذب صدا، فیلتر کردن هوا، تثبیت ریز اقلیم و به تنظیم رطوبت کمک می کند. اما انتخاب گونه های گیاهی باید با احتیاط انجام شود و از گیاهان با سیستم ریشه تهاجمی باید اجتناب شود.

شکل ۳ [نگارنده]

شکل ۴ [نگارنده]

افزودن حیاط در مکان های استراتژیک ساختمان به حفظ ریز اقلیم سازه کمک می کند که در شکل ۴ نشان داده شده، زیرا در اثر تابش خورشید هوا گرم تر شده و به سمت بالا حرکت می کند و هوای خنک از سطح زمین به سمت ورودی ها و پنجره ها جریان می یابد. **دیوار ترومب**: یکی دیگر از راهکارهای غیرفعال خورشیدی جهت تهویه هوای داخلی بنا و ذخیره سازی انرژی خورشیدی در روز و انتشار آن در شب بوده که جهت بکارگیری آن در سمت جنوب لازم است تا سایه بان افقی با آن ترکیب شده تا از گرمایش بیش از حد در تابستان جلوگیری و با ایجاد سایه و گذر باد به تهویه هوا و خنک سازی نیز کمک کند.

۷. فناوری های نوین

رنگ ها : رنگ ها به عنوان یکی از پر مصرف ترین مواد و متریال های مصرفی در صنعت ساختمان و معماری با کاربردهایی در بخش های داخلی، اتاق ها، فضاهای خیس داخلی و ... و همچنین فضاهای خارجی چون نما، سقف و ...، با پیوستن تکنولوژی نانو کاربردها و مزایای گسترده تری کسب کرده که در جدول ۱ به انواع و کاربردهای آنان اشاره شده است.

جدول ۱ [نگارنده]

کاربرد	معایب	ویژگی	نوع رنگ
مناسب برای سطوح فلزی، چوبی، سیمانی و ...	نیاز به نصاب حرفه ای عدم امکان رنگ آمیزی برخی مناطق حاشیه ای ویسکوزیسه بالا	چسبندی بالا صرفه جویی در مصرف انرژی مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت ضد اشعه ماورای بنفش ماندگاری بالا و مقاوم در برابر رشد باکتری ها و قارچ نیاز کم به نظافت	نانو
قابل استفاده برای تمام سطوح	-	سازگار با محیط زیست سایر ویژگی های رنگ نانو	نانو خود تمیز شونده یا پوشش آبگریز
عایق سازی استخر و مخازن آب ساخته شده از بتن پشت بام مکان های داخلی مرطوب پوشش عایق بام سبز یا روف گاردن و دیوارهای سبز	-	مقاوم در برابر پوسیدگی خاصیت الاستیک و مقاوم در برابر ترک خوردگی مقاوم در برابر مواد اسیدی و نمک و کلر موجود در آب استخر غیر قابل اشتعال	نانو عایق رطوبتی استخر
استفاده بر سطوح فلزی در معرض حرارت بالا	-	کم ترین میزان انتقال حرارتی بین عایق های حرارتی مقاوم در برابر اشتعال مقاوم در برابر مواد شوینده اجرای آسان کاهش هزینه های اقتصادی سایر ویژگی های رنگ نانو	نانو عایق حرارتی

سطوح فلزی در معرض حرارت با امکان آتش گرفتن به ویژه سازه های فلزی	-	عدم تولید هیچ نوع گاز سمی در آتش سوزی جلوگیری از پراکندگی و پخش شدن شعله سایر ویژگی های	نانو ضد حریق
عمدتاً در بیمارستان ها و مراکز پزشکی که در معرض آلودگی بیشتری قرار دارند میتواند مورد استفاده قرار گیرد همچنین در آشپزخانه های صنعتی و خانگی، مهدکودک ها، سالن های ورزشی، استخر و سونا، غذاخوری ها و...	-	مقاوم در برابر میکرو ارگانیسم بیماری زا، باکتری و ویروس بدون بو و بدون حساسیت سازگار محیط زیست	نانو آنتی باکتریال

شیشه های هوشمند: از آنجایی که حدود نیمی از انرژی از طریق پنجره ها به اتلاف میرسد، استفاده از پنجره های مناسب که بتواند مصرف انرژی را چه از نظر جذب انرژی خورشید یا سوز و سرمای خارجی و چه از نظر اتلاف سرما یا گرمای داخلی کنترل کند، برای کاهش مصرف انرژی و افزایش پایداری ساختمان امری ضروری و کارآمد است. برای این منظور شیشه هایی مد نظر است که شدت نور و گرما را تحت کنترل قرار داده و متناسب با نیاز و شرایط ساکنین خود را منطبق کند. [۴] در جدول زیر به شیشه های هوشمند که کمک شایانی به حفظ منابع انرژی و در نتیجه افزایش پایداری میکنند اشاره شده است.

جدول ۲ [نگارنده]

موارد استفاده	خصوصیات	نوع شیشه
تمامی اقلیم ها - کاربردهای متفاوت مناسب برای استفاده در جبهه شرقی و غربی جهت کاهش بار سرمایش - استفاده در جبهه جنوبی جهت کاهش مصرف انرژی در اقلیم گرم	کاهش مصرف انرژی تا ۵۰٪ - کنترل CO ₂ تولیدی [۴] کنترل نور و حرارت خورشید قابلیت تنظیم اتوماتیک و دستی عبور نور مرئی بین ۳٪ تا ۶۰٪	الکترو کرومیک
استفاده از ترموکرومیک الاستومتری در پوشش بام ها با شیب کم سبب تغییر ۲۲ تا ۲۵ درصد در میزان انعکاس نور خورشید و حدکثر ۷۰ درصد بازتاب نور خورشید در حالت بی رنگ شده است [۴]	تعدیل میزان انتقال نور مرئی و نور مادون قرمز کاهش مصرف انرژی ۵ درصد در اقلیم سرد و ۲۰ درصد در اقلیم گرم	ترمو کرومیک

۸. نتیجه‌گیری

براساس پژوهش‌های انجام شده از آنجایی که سهم عظیمی از آلودگی‌های زیست محیطی مربوط به صنعت ساختمان و انرژی مصرف روزانه ساکنین و تولید آلودگی‌های ناشی از ساخت و سکونت می‌باشد بکارگیری الگوهای طراحی پایدار در تمامی بناها امری الزامی و قابل توجه است از طرفی بررسی و لحاظ این الگوها منوط به شناخت ویژگی‌های هر اقلیم و همچنین راه حل‌های فعال و غیرفعال می‌باشد که با بکارگیری آنها براساس ویژگی‌های اقلیمی سایت و طرح معماری می‌تواند تا حد زیادی ضمن حفظ آسایش ساکنین، مصرف انرژی را کاهش و ساختمان را به پایداری نزدیک تر کرد. در پژوهش حاصل تلاش بر آن شد تا با مرور مفاهیم پایداری و شناخت نکات حائز اهمیت طراحی در اقلیم معتدل و مرطوب و بررسی و شناخت برخی راهکارهای بومی و فناوری‌های مدرن و کمک به بکارگیری آنان توسط معماران و طراحان پایداری معماری را افزایش داد.

۹. مراجع

۱. اسماعیل پور روشن، علی اصغر و همکاران، مروری بر راهکارهای طراحی در جهت تأمین آسایش حرارتی در مجموعه تفریحی و گردشگری در اقلیم معتدل خزری، کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، ۱۳۹۴
۲. دلشاد، مهسا و حسین پور، مریم، واکاوی مفاهیم معماری بومی گیلان در انطباق با شاخصه‌های پایدار معماری ایرانی، مهندسی ساختمان و علوم مسکن، ۱۳۹۷
۳. زاهدی، حسین، طراحی سبز، طراحی پایدار، نشریه علمی مطالعات مهندسی، ۱۳۹۱
۴. شاعری، جلیل و وکیلی نژاد، رزا، تاثیر شیشه‌های هوشمند بر بهره‌خوردگی و بار سرمایش در یک ساختمان اداری در اقلیم گرم و مرطوب بوشهر، نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران (فارسی)، ۱۳۹۷
۵. طاهباز، منصوره، دانش اقلیمی، طراحی معماری، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، ۱۳۹۲
۶. طاهباز، منصوره و جلیلیان، شهربانو، شاخصه‌های همسازی با اقلیم در مسکن روستایی استان گیلان، مسکن و محیط روستا، ۱۳۹۰
۷. کسمائی، م.، اقلیم و معماری، ادبیات معماری - شهرسازی، ۱۳۸۲.
۸. گرجی مهربانی، یوسف و دانشور، کیمیا، تاثیر اقلیم بر شکل‌گیری عناصر معماری سنتی گیلان، معماری و شهرسازی آرمان شهر، ۱۳۸۹
۹. گرجی مهربانی، یوسف و یاران، علی، راهکارهای معماری پایدار گیلان به همراه قیاس با معماری ژاپن، معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا)، ۱۳۸۹